

IQLIM O'ZGARISHIGA MOS SHOLI GENETIK RESURLARDAN SELEKSIYASIDA FOYDALANISH

¹Aberkulov Mardan Nurbaevich, ²Abdullaev Baxodir Urazbaevich, ³Abillaev Urazbay,
⁴Kamalov Miyrbek Murat og'li

¹b.f.n.professor, Toshkent davlat agrar universiteti Ekoloogiya va botanika kafedrası professori,
²Don va sholi ilmiy ishlab chiqarish birlashmasi laboratoriya mudiri, ³q.x.f.n., Don va sholi
ilmiy ishlab chiqarish birlashmasi direktori maslahatchisi, ⁴doktorant Qoraqalpog'iston qishloq
xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14027822>

Annotatsiya. Sholining dunyo kolleksiyasidan Qoraqalpog'istonning shurlangan tuproqlarida issiq o'zgaruvchan sharoitiga mos namunalarni tanlash va ulardan sholi seleksiyasida foydalanish. Dunyoning turli mamlakalaridan olib kelingan sholi namunalarning 145 tasi Qoraqalpog'iston sharoitida o'rganilib, 7 tasi tanlab olinip. Ulardan donor sifatida foydalanishga tavsiya berildi.

Kalit so'zlar: Nav, kolleksion namunalar, introduksiya, adaptatsiya, tanlash, baholash, mahsuldorlik, sho'rga chidamlilik, ertapisharlik, o'ta tez pisharlik, stress omil.

Аннотация. Отбор образцов из мировой коллекции риса, пригодных для выращивания на засоленных почвах в жаркой резко континентальном климатических условиях Каракалпакстана, и использование их для селекции риса. Для этого изучены и оценены полученные из различных стран 145 и выделено 7 сортообразцы. Эти образцы рекомендовано как доноры для выведение устойчивых сортов риса.

Ключевые слова: Сорт, коллекционные сортообразцы, интродукция, адаптация, оценка, отборы, продуктивность, солеустойчивость, скороспелость, ультраскороспелость, стресс факторы.

Annotation. Selection of samples from the world rice collection suitable for cultivation on saline soils in the hot continental climate conditions of Karakalpakstan and their use for rice breeding. For this purpose, 145 varieties obtained from different countries were studied and evaluated and 7 varieties were selected. The samples are recommended as donors for breeding resistant rice varieties.

Key words: Variety, collection variety samples, introduction, adaptation, evaluation, selection, productivity, salt tolerance, early maturity, ultra-early maturity, stress factors.

Kirish. Qoraqalpog'iston Respublikasining tuproq-iqlim sharoiti O'zbekistonning boshqa viloyatlaridan tubdan farq qiladi. U keskin kontinental iqlim, vegetatsiya davrida, ayniqsa bahor va kuz paytlarida havo haroratining tez-tez va keskin o'zgarishi bilan ajralib turadi va ko'pincha kechasi va kunduzi haroratlarda sezilarli farq qiladi. Qoraqalpog'istonda issiqlik ta'minoti respublikaning boshqa viloyatlariga nisbatan kamroq. Xudud tuprog'i unumdorligi, o'ta past, shorlanishi yuqori yer osti suvlari yaqin, vertikal va gorizontaal filtratsiyasi yuqori bo'lib, issiq talab ekinlar (go'za, bug'doy va boshqalar) yetishtirish uchun derlik yaroqsiz.

Keyingi yillari xududimizga daryolarimizdan oqib keladigan suvning kamayib kesh kelishi sababli ekin maydonlarida ikkinchi bor sho'rlanishi jadallashib ob-havo sharoiti keskin o'zgarib sholining vegetatsiyasi davrida anomal past xarorat va issiq kunlarning tez-tez qaytalanib turishi kuzatilmoqda.

Mamlakatimizning sug'orilib ekiladigan erlarning 45% qismi, Qoraqalpog'iston Respublikasida esa bu ko'rsatkich 78% dan ortiq bo'lishi sholining sho'rlanishiga chidamli bo'lgan yangi navlarini yaratish bo'yicha ilmiy tadqiqotlar olib borishni taqozo etadi.

Shu sababli mintaqaning keskin turli xil stress sharoitlariga mos chidamli sholi navlarni yaratish vazifasi eng dolzarb hisoblanadi.

V.A. Ovsyannikovaning [1999] ta'kidlashicha agar selekciya yo'nalishi qishloq xo'jaligini rivojlantirishning asosiy tendentsiyalariga to'g'ri kelmasa, yaratilishiga ko'p kuch va mablag' sarflangan navlar ishlab chiqarishda o'z o'rnini egallay olmaydi. Mahsuldor sholi genotiplarini tanlashda Kumar et. Al [2009] asosiy mezon sifatida asosiy tupdagi poyalardagi ro'vaklar soni va 100 dona don og'irligi, shuningdek, gullash bosqichidan so'ng ro'vakning don to'lishib ortib borishiga e'tibor berishni tavsiya qiladi. Surek H., Beser N [2003] Sholi maxsuldorligi va uning tarkibiy qismlari ro'vakdagi donlar soni va vazni, 1000 dona don vazni ko'rsatkichlerini o'rtasidagi korrelyatsiyon bog'liklikni hisobga olishni, tanlashning asosiy mezoni sifatida foydalanishni isbotlab bergan.

Ilmiy tadqiqot metodikasi. Har xil davlatlardan olib kelingan 145 dan ortiq sholi namunalari kolleksiyasiga ko'chatzoriga ekilib agrobiologik tamondan dala sharoitda o'rganilib mahsuldorlik, elementlari ko'rsatkichlari bo'yicha baholanib tanlab olindi. Ushbu ijobiy ko'rsatkichlarni o'zida birlashtirgan namunalari laboratoriya sharoitida su'niy yaratilgan stress fonda osh tuzining 1,5% eritmasida va past xaroratda +10°C o'rganilib ularning urug'larining unib chiqish va maysalarning parametrlari ko'rsatkichlari bo'yicha tizimli baholanib chidamli donorlar tanlab olinib duragaylash ishlarida ota - ona juftliklarini shakllantirish uchun foydalaniladi.

Namunalarni agrobiologik tamondan o'rganish umumiy e'tirof etilgan metodikaga muvofiq amalga oshirildi. Smetanin A.P. va hokazo [1972] va Dala tajribalarini o'tkazish bo'yicha uslubiy qo'llanma [2007].

Ilmiy tadqiqot natijalari. Har xil ekologo-geografik xududlardan keltirilgan sholi nav namunalari Qoraqalpog'istonning og'ir tuproq iqlim sharoitida kolleksion ko'chatzorga ekilib agrobiologik tamondan o'rganilib mahsuldorlikni belgilovchi ko'rsatkichlari bo'yicha baholanib borildi o'simliklari maxsuldorlik selekciyada namunalarni sinab o'rganishda asosiy kriteriya hisoblanadi. Namunalarni vegetatsiyasi davri davomiyligi, o'simlik poyasi uzunligi, tuplash soni, ruvagidagi donlar soni va vazni, 1000 dona don vazni, mahsuldorligi bo'yicha va donning texnologik sifati bo'yicha rayonlashgan “Sanam” naviga taqoslab baholanib tanlab olindi [jadval-1].

1 - jadval

Kollekciya namunalarining qimmatli xo'jalik belgilari ko'rsatkichlari tasnifi.

№ T/r	Namunalar nomi va nomerlari	Vegetatsiya davri, davamiyligi, kuni	O' simlik boyi, sm	Ruvak uzunligi, sm	Unimdor poyalar soni, dona	Bir ruvakdagi		1000 dona don vazni, g	Umumiy guruch chiqimi, %	Shundan putin guruch chiqimi, %	O'sim- lik mah- sul- dor- ligi, g
						Donlar soni, dona	Donlar vazni, g				

**SCIENTIFIC-PRACTICAL SYMPOSIUM ON THEME “THE ROLE OF PLANT GENETIC RESOURCES
IN GLOBAL CLIMATE CHANGE AND FOOD SECURITY”
NOVEMBER 7-8-9, 2024**

1	Sanam st	97	101.8	21,0	3,8	63	2,0	30,4	69,1	53,2	7,6
2	Almaz	91	80,4	20,4	4,2	70	2,16	28,0	69,7	59,9	9,1
3	D-17(D-41) 42-92-1)	99	97,5	20,8	3,8	95	3,68	38,4	68,4	61,2	13,7
4	D-70 (K- 353 (206-06) ShITI	114	116,9	22,4	3,4	93	3,40	36,2	70,1	62,5	11,5
5	D-63 (K- 424) Avg'onista n	110	113,9	22,2	4,1	98	2,80	28,6	69,5	53,5	11,5
6	D-61 (K- 316 (Viktoriya)	105	88.2	19,9	4,1	101	2,91	28,4	67,1	57,7	11,9
7	D-57 (K- 306) Chok Wang Koreya	106	95.5	18,0	3,9	88	2,64	30,2	69,8	60,8	10,3

Shuni alohida takidlash kerakki, ijobiy ko'rsatkichlari boyicha sinovdan o'tgan namunalar vegetaciya davrining davomiyligi boyicha 91 - 114 kunning tashkil etib o'ta tezpishar va tezpishar gruxga kiradi. Tanlab olingan namunalar o'zlarida ko'p sonli ijobiy qimmatli xo'jalik belgilarini birlashtirib past bo'lyi yaxshi tuplaydigan, ruvagida donlar soni vazni yuqori iyrik donli namunalardan turadi. Ushbu namunalar uzun guruchli bo'lib, umumiy guruch chiqimi, shundan putun guruch berishi boyicha andoza “Sanam” navidan ustun bo'lishi isbotlangan.

2 - jadval

Osh tuzining 1,5% eritmasida va +10°C xaroratda sholi namunalarining unub chiqish ko'rsatkichlari va maysalari o'lchamlari tasnifi.

№ T/r	Namunalar nomi va nomerlari	Unib chiqqan urug',%		O'simlik boyi, sm		Ildiz uzunligi, sm		+10°C past xaroratda unib chiqishi,%	
		Dissitil- langan suv	1,5% NaCl	Dissitil- langan suv	1,5% NaCl	Dissitil- langan suv	1,5% NaCl	10 kun- dan so'ng	15 kun- dan so'ng
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Sanam st	95,2	56,4	13,9	2,0	11,7	0,8	37	59
2	Almaz	97,0	71,7	12,0	2,8	12,4	1,6	51	65
3	D-17(D-41) 42-92-1)	96,0	60,9	10,3	2,2	11,0	1,8	28	43
4	D-70 (K-353 (206-06) ShITI	96,5	58,0	12,0	2,6	11,8	1,7	21	34
5	D-63 (K-424)	96,0	56,0	15,1	3,2	11,8	1,5	0	0

	Avg'onistan								
6	D-61 (K- 316 (Viktoriya)	97,0	65,0	10,3	2,1	10,5	1,8	23	39
7	D-57 (K-306) Chok Wang Koreya	96,0	63,5	12,0	2,0	11,9	1,6	0	0

Ko'p sonli ijobiy belgilarni o'larida birlashtirgan namunalarni sho'rlanishga bardoshligi su'niy yaratilgan osh tuzining 1,5% eritmasida muxitida va +10°C past xaroratda termostarga ekib tizimli baholash orqali chidamli donorlar urug'larining unib chiqishi va maysalarining o'lchamlariboyicha tanlab olinadi.

Sho'rlanishga va past xaroratga chidamli shakllar normal unib chiqib maysa va ildiz tizimin shakllantirdi lekin ularning o'lchamlari andoza disstillangan suv variantiga nisbatan ancha qissa kam bo'lishi ko'zatildi [2-jadval]. Tahlil natijalariga ko'ra 145 dona genotiplar ichidan 7 donasi o'ta chidamli deb topildi.

Past xaroratda +10°C namunalarning unib chiqishi ancha sozilib anamal ko'chatlar soni ko'p bo'lib ayrim namunalar umuman unib chiqa olmadi. Eng uyqori darajada unib chiqqan namunalarni donor sifatida duragaylash ishlarida foydalanishi tavsiya etamiz.

Xulosa.

1. Namunalarni agrobiologik o'rganish natijasida sholining o'ta tezpishar va tezpishar, past bo'yli, mahsuldor istiqbolli 7 - dona namunalar tanlab olindi.
2. Ushbu baholi namunalar kuchli sho'rlangan muhitda va +10°C past xaroratda normal unib chiqqan genotiplarni chidamli donor sifatida duragaylash jarayonida foydalanishni tavsiya etamiz.

ADABIYOTLAR RO'YXAT

1. Овсянников В.А. «Задачи селекции растений в свете современных тенденций развития земледелия». ж. Селекция и семеноводства №1. 1999. С-13-16.
2. Kumar M. Selection criteria for high yielding genotypes in early generations of rice / M/ Kumar, R. R. Sharma, N. Krakash [et al.] // SAARC Jurnal of Agroculture, 2009. – Vol. 7. – No.2. – P. 37-42.
3. Surek H., Beser N. Selection for grain yield and yield components in early generation for temperature rice / Philippine Journal of Crop Science, 2003/-28(3). -3-15.
4. Сметанин А.П., Дзюба В.А., Апрод А. И. « Методика опытных работ по селекции семеноводству, семеномедетию и контролю за качеством семян риса». Краснодар. 1972. С – 1- 52.
5. Дала тажрибаларини ўтказиш услублари. Тошкент. 2007. Б-102-139.